

2
0
2
4

№ 3

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Eshov Mansur Po'latovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zariybayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ixamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

Muhandislik va Iqtisodiyot

EKSPERTLAR

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisod fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Elektron nashr.
99 sahifa. Sentabr-oktabr, 2024-yil.

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

MUNDARIJA

Aksiyadorlik jamiyatlari investision faoliyatini rivojlantirishning muhim jihatlari.....	12
Abdurazakova Nargiza Rixsibaevna	
Buxgalteriya hisobida majburiyatlar va ularni tan olish mezonlari.....	19
Boltaev Abror Sayitmuradovich	
Banklararo raqobatning bank tizimi barqarorligiga ta'siri.....	25
Ortiqov Oybek Abdullaevich	
The improvement of funding business operations for the local enterprises in the Republic of Uzbekistan through issuing financial securities by means of the Tashkent Stock Exchange.....	34
Abduganiev Abdulaziz	
Shaxs ishbilarmonlik muloqotining subyekti sifatida.....	39
Turayeva Dinara Tulkunovna	
O'zbekiston Respublikasi mehnat bozorida kambag'allik darajasining aholi turmush farovonligiga ta'siri.....	44
Xayitov Sherbek Naimovich	
Tijorat banklari aktivlarini boshqarish va daromadligini oshirish masalalari.....	52
Masharipov Maxmud Bekturdievich	
Auditorlik tekshiruvining o'tkazishda dalil to'plash va natijalarni umumlashtirishda tahliliy amallarni qo'llanishi.....	59
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Moliyaviy globalizatsiya sharoitida xorijiy mamlakatlar banklarida an'anaviy operatsiyalar amaliyoti va uni O'zbekiston bank tizimi faoliyatiga qo'llash yo'llari.....	70
Raxmatov Temur Sotiboldiyevich	
Innovatsion menejment yondashuvlari asosida sanoat korxonalarini faoliyatini boshqarish va tashkil etish.....	79
Bakayeva Mohira Ahrorovna	
Tijorat banklarida investitsion risklarni boshqarishni takomillashtirish.....	85
Burxonov Asliddin Asqar o'g'li	
Elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki iste'moli ortishi va uni tartibga solishning ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati.....	91
Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li, Boykabilov Bahodir Mustafaevich, Qoraboev Bobur Umarovich, Ugay Darya Sergeevna, Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi	

ELEKTRON SIGARETALAR HAMDA QIZDIRILGAN TAMAKI ISTE'MOLI ORTISHI VA UNI TARTIBGA SOLISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Mirzaliev Sanjar Maxamatjon o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot univensiteti Ilmiy tadqiqotlar va innovasiyalar departamenti rahbari

Boykabilov Bahodir Mustafaevich

Fizika-matematika fanlar nomzodi,
Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi
Byudjet-soliq ilmiy tadqiqotlari instituti – bo'lim boshlig'i

Qoraboev Bobur Umarovich

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi
Byudjet-soliq ilmiy tadqiqotlari instituti – bo'lim boshlig'i

Ugay Darya Sergeevna

Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi
Byudjet-soliq ilmiy tadqiqotlari instituti – bosh mutaxassis

Mirzalieva Surmaniso Alisher qizi

Toshkent shahar ruhiy kasalliklar klinik shifoxonasi, psixiatr shifokor

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari iste'molining o'sish tendensiyasi sabablari o'rganilgan. Shuningdek, mazkur mahsulotlar va an'anaviy tamaki (sigaretalar) mahsulotlari iste'molidan kelib chiqqan zarar darajalari tahlil qilingan va elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari iste'molini tartibga solish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti, elektron sigaretalar hamda qizdiriladigan tamaki mahsulotlari (ENDS), an'anaviy tamaki (sigaretalar) mahsulotlari, nikotin, aerosol, qatron, rak chaqiruvchi moddalar, EVALI, noqonuniy bozor, ma'muriy javobgarlik, aksiz solig'i indeksasiyasi.

Abstract: This research examines the reasons for the growth trend in the consumption of electronic cigarettes and heated tobacco products. Also, the levels of harm caused by the consumption of these products and traditional tobacco (cigarettes) products were analyzed, and proposals were made to regulate the consumption of electronic cigarettes and heated tobacco products.

Keywords: World Health Organization, electronic cigarettes and heated tobacco products (ENDS), traditional tobacco (cigarettes) products, nicotine, aerosol, tar, carcinogens, EVALI, illegal market, administrative responsibility, excise tax indexation.

Аннотация: В данном исследовании рассматриваются факторы, способствующие росту потребления электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий. Кроме того, анализируются уровни вреда, наносимого их потреблением и традиционными табачными изделиями (сигаретами), а также разработаны предложения по регулированию потребления электронных сигарет и нагреваемых табачных изделий.

Ключевые слова: Всемирная организация здравоохранения, электронные сигареты и нагреваемые табачные изделия (электронная система доставки никотина - ENDS), традиционные табачные изделия (сигареты), никотин, аэрозоли, смолы, канцерогены, EVALI, нелегальный рынок, административная ответственность, индексация акцизного налога.

KIRISH

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma'lumotlariga ko'ra[1], butun dunyodagi 15 yosh va undan katta yoshdagi odamlar orasida tamaki mahsulotlarining iste'molchilar soni 1,25 milliardga (20,9%) etgan. Elektron sigaretalar hamda qizdiriladigan tamaki mahsulotlarini (ENDS) iste'mol qiluvchilar esa 82 milliongacha[2] (1,37%) kishini tashkil etadi.

JSST va O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan 2014 yilda olib borgan izlanishlari natijasiga ko'ra[3], O'zbekistonda sigaret chekuvchilar soni 3,84 millionni tashkil etsa, elektron sigaret (70 ming) va qizdiriladigan tamaki (110 ming) mahsulotlarini iste'mol qiluvchilar soni bugungi kunda 180,0 ming kishiga etgan[4].

Elektron sigaretalarda "elektr toki (akkumulyator) yordamida nikotinli-nikotinsiz suyuqlik qizdiriladi hamda iste'molchi tomonidan nafas orqali yutiladigan aerosol (bug', tutun) hosil qilinadi". Qizdiriladigan tamaki mahsulotlarida esa tamakini qizdirish tizimlari tamakini o'rtacha 250-350 °S haroratgacha qizdiradigan elektron qurilmalardir. Natijada an'anaviy sigaretalar bilan taqqoslanadigan darajada nikotinni o'z ichiga olgan aerosol iste'mol uchun tayyor holga keltiriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

JSST elektron sigaretlar va qizdiriladigan tamaki mahsulotlari iste'molchilar sonining jadal sur'atlarda o'sib borayotganligidan xavotirda. Tashkilotning fikricha, elektron sigaretlar yoqimli ta'mi va zamonaviy ko'rinishi sababli, umuman chekmaydiganlar, xususan, yoshlar orasida ommalashib, kelgusida an'anaviy sigaret chekuvchilar sonining ortib ketishiga olib keladi[5].

Boshqa tarafdin, ko'plab rivojlangan davlatlar (AQSh, Shvesiya, Buyuk Britaniya, Yangi Zelandiya) elektron sigaret vositalariga chekuvchi aholini nisbatan zarari kam bo'lgan mahsulot turiga o'tkazish va sigaret qaramligida qutqarishdagi eng samarali vositalardan biri sifatida foydalanmoqda.

Elektron sigaretlarda yoqimli hid uchun aromatizatorlar va nikotindan foydalaniladi. Aromatizatorlar qon-tomir tizimiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Eng zaharli suyuqliklar dolchin, vanil, qaymoq ta'mini beruvchi suyuqliklar hisoblanadi[6]. Nikotin esa, boshqa moddalarsiz ham, turli kasalliklar (yurak qon-tomir kasalliklaridan tortib, o'sma metastazlarigacha) xavfini orttiradi va qaramlik keltirib chiqaradi[7].

Muayyan manbalarning ta'kidlashicha, suyuqliklar tarkibida asetat "E" vitamini (vitamin "E"ning sintetik shakli) mavjudligi sababli, elektron sigaretalarning me'yoridan ortiq iste'moli o'pkani shikastlash bilan bog'liq yangi kasallik turini (E-cigarette and Vaping use-Associated Lung Injury – EVALI)[8] keltirib chiqarishi haqida etarlicha ma'lumotlar mavjud. EVALI tashhisi ilk marotaba 2012 yilda qayd etilgan bo'lsa, AQShda 2019–2020-yillarda EVALI bilan bog'liq favqulodda vaziyat yuzuga kelgan.

AQShdagi Milliy fanlar, muhandislik va tibbiyot akademiyasi (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine) elektron sigaretaning inson tanasiga ta'sirini o'rganuvchi 600 sahifalik tadqiqot natijalarini nashr etgan[9]. Unda elektron sigaretalarning mutlaqo xavfsiz alternativa emasligi ta'kidlanadi, biroq ularning an'anaviy sigaretlarga qaraganda zarari ancha kamligi haqida tasdiqlangan xulosalar keltirilgan. Bundan tashqari, ENDS vositalari chekishni tashlashga yordam beruvchi vositalar toifasiga kiritilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Elektron sigaretlar va qizdiriladigan tamaki tarkibida inson organizmiga zarar etkazuvchi moddalar mavjud, lekin mazkur mahsulotlar an'anaviy sigaretlarga qaraganda bir necha barobar kam zararli hisoblanadi.

Birinchiidan, barcha mahsulotlar tarkibida nikotin yoki uning ikkilamchi ko'rinishi bo'lsa-da, ENDSni iste'mol qilish jarayonida oddiy sigaretlardan farqli ravishda "qatron" hosil bo'lmaydi. Qatron (tar/smola) sigaret tutuni

tarkibidagi moddalarning qoldig'i bo'lib, bu bitta kimyoviy modda emas, balki bir necha ming tutun komponentlarining aralashmasidir.

Ikkinchidan, nikotin qaramlikni keltirib chiqarishi mumkin, lekin insonlarni o'ldiruvchi va turli kasalliklarni keltirib chiqaruvchi modda bu – qatron hisoblanadi. Insonlar sigaretni nikotin uchun chekishadi, lekin ularni qatron o'ldiradi[10]. Qatronning barcha muammolar sababchisi ekanligi va sof holatdagi nikotindan ko'riladigan zarar qatronga nisbatan bir necha barobar past ekanligi 1976 yildan beri barchaga ma'lum bo'lgan fakt hisoblanadi.

Uchinchidan, hozirgacha o'tkazilgan tadqiqotlarda veyp chekilgan xonadagi nikotin miqdori sigaret chekilgan xonadagiga qaraganda 10 barobar kam ekani[11] va sigaretdan veypga o'tilsa, onkologik kasalliklarga chalinish xavfi kamayishi[12] aniqlangan. CHT ajratadigan tutun tarkibida esa nikotin miqdori oddiy sigaretnikidan 16 foizga kam[13].

Nikotinli mahsulotlar iste'molidan ko'riladigan zararni kompleks baholash maqsadida 2010-yilda "Giyohvand moddalarni suiste'mol qilish bo'yicha Buyuk Britaniya maslahat kengashi[14]" va "Giyohvand moddalar bo'yicha mustaqil ilmiy qo'mita[15]" 16 ta mezonidan iborat maxsus metodologiya yaratilgan bo'lib, mezonlarning 14 tasidan hozirgacha foydalanib kelinadi.

1-jadval. Nikotinli mahsulotlarni baholash mezonlarining ta'riflari.

Nomlanishi	Ta'riflanishi
1. Mahsulotga xos o'lim	Tasodifiy va qasddan zaharlanish natijasida (mahsulotni noto'g'ri ishlatish yoki suiste'mol qilish) yuzaga kelgan o'lim
2. Mahsulot bilan bog'liq o'lim	Mahsulotni surunkali iste'mol qilish bilan bog'liq o'limlar, masalan: saraton, nafas olish kasalliklari, yurak-qon va bosh.
3. Mahsulotga xos kasallik	Mahsulotni surunkali iste'mol qilish bilan bog'liq kasalliklar, masalan: oshqozon yarasi, o'pka, yurak kasalliklari va bosh.
4. Mahsulot bilan bog'liq kasallik	Mahsulotni noto'g'ri iste'mol qilish natijasida yuzaga kelgan inson salomatligiga zararlar, masalan: kuyishlar, allergiya va bosh.
5. Qaramlik	Salbiy oqibatlar va potensial zararga qaramasdan iste'mol qilishda davom etish darajasi
6. Moddiy va moliyaviy zarar	Moddiy-moliyaviy yo'qotishlar darajasi, masalan: ish, mulk va boshqa daromadlar
7. Munosabatlar buzilishi	Oila va do'stlar bilan munosabatlarni yo'qotish darajasi
8. Jarohat	Mahsulot iste'molining boshqalarga zarar keltirish darajasi, masalan: homila zarari, tasodifiy zaharlanish, avtohalokat va b.
9. Jinoyat	Mahsulot iste'moli bilan bog'liq jinoyat xatti-harakatlar darajasi, masalan: ichki kontrabanda, mayda bezoriliklar va bosh.
10. Atrof-muhitga zarar	Mahsulotning atrof-muhitga zarar etkazish darajasi, masalan: yong'in, sigaret qoldiqlarining atrof muhitni ifloslantirishi
11. Oilaviy muammolar	Mahsulotdan foydalanish oilaviy baxtsizliklarni keltirib chiqarish darajada, masalan: moliyaviy, farzand tarbiyasi va bosh.
12. Xalqaro zarar	Xalqaro miqyosda zarar darajasi, masalan: o'rmonlarni kesish, jinoyat faoliyat sifatida kontrabanda, qalbakilashtirish va bosh.
13. Iqtisodiy xarajat	Mamlakatlar tomonidan amalga oshiriladigan xarajatlar, masalan: sog'liqni saqlash xarajatlari, bojxona va bosh.
14. Jamiyat	Mahsulotdan foydalanish ijtimoiy birdamlikning pasayishiga va jamiyat obro'sining pasayishiga olib keladigan darajada

Mazkur metodologiya asosida o'tkazilgan tahlillar[16] tarkibida nikotin mavjud bo'lgan mahsulotlar ichida eng zararlisi an'anaviy sigaretlar ekanligini ko'rsatgan (1-rasm).

1-rasm. Tarkibida nikotin bo'lgan turli hil mahsulotlarning zarar keltirish darajalari (qiyosiy tahlil).

Izoh:*№1 tutunsiz tozalanmagan va №2 tutunsiz tozalangan.

Nafas yo'li iste'mol qilinadigan nikotinli mahsulotlar, masalan: nikotinli saqichlar, nikotinli yostiqlar va bosh.

Sigaret va kichik sigaralar boshqa mahsulotlarga qaraganda bir necha baravar zararli bo'lib, ular bilan bog'liq o'lim, mahsulotga xos kasalliklar va iqtisodiy xarajatlarning zararining sezilarli qismini tashkil etadi. Sigaretlarning umumiy zarar 99,6 ballni tashkil etsa, sigaretga alternativ bo'lgan mahsulotlarning (vape va CHT) zarari 33 barobar kam – 3,2 ballidan oshmagan.

Elektron sigaretlarga to'liq o'tish an'anaviy sigaretlarga qaraganda 95% xavfsiz bo'lib, chekuvchilar orasida zararni kamaytirishga yordam beradi. Elektron sigaretlarni iste'mol qiluvchilarda TSNA (rak chaqiruvchi moddalar) konsentratsiyasi an'anaviy chekuvchilarnikidan 97%ga pastligi aniqlangan[17].

Elektron sigareta bug'ida sigaret tutunidagi singari odamlarni o'ldiradigan, saratonga olib keladigan toksinlar mavjud emas. An'aviy sigaretdan elektron sigaretlarni chekishga o'tgan iste'molchilardan 2 hafta ichida toksinlar ta'siri sezilarli darajada kamaygani kuzatilgan[18].

JSST elektron sigaretlar va qizdiriladigan tamaki mahsulotlari iste'molchilar sonining jadal sur'atlarda o'sib borayotganligidan havotiri ortidan butun dunyoda ENDS vositalarini to'liq taqiqlash borasida harakatlar boshlangan. Shu jumladan, ayni damda O'zbekistonda ham mazkur tendensiya kuzatilmoqda.

Shuni unutmaslik kerakki, inson organizmiga zarari bir necha barobar kam bo'lgan ENDS vositalariga taqiq joriy etib, undan zarari ko'p bo'lgan an'aviy sigaretlar savdosiga ruxsat berish, yoki mahalliy nosvoy mahsuloti savdosini butunlay nazoratsiz qoldirilishi, aholi tomonidan boshqa zararli mahsulotlar (shu jumladan, an'anaviy) iste'molining ko'payishiga va noqonuniy savdoning muqarrar o'sishiga olib kelishi mumkin, bu esa oxir-oqibat bozorni noqonuniy qamrab olishning o'sishini rag'batlantiradi va byudjetga daromadlarning oqimini kamaytiradi.

Bundan tashqari elektron sigaret iste'molchilarining kelgusidagi xatti-harakatlarini o'rganish maqsadida 2024-yilning may-iyun oylarida Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti tomonidan o'tkazilgan so'rovnoma [19] ham havotirli natijalarni taqdim etdi.

Unga ko'ra elektron sigaretlardan kamida 6 oy davomida foydalanib kelayotgan, 21,7 yoshdan 39 yoshgacha bo'lgan Toshkent shahri va Toshkent viloyati yashovchi 1 500 dan ortiq shaxslar o'rtasida so'rovnoma o'tkazilgan va 1 031 ta so'rovnoma natijalari tadqiqot uchun qabul qilingan. Unga ko'ra, respondentlarning 68% (705 nafari) hushbo'y ta'mli 32% (326 nafari) qo'shimcha ta'mlarsiz elektron sigaretlarni iste'mol qilishi keltirilgan.

Hushbo'y ta'mli elektron sigaretlar taqiqlangan taqdirda:

31% respondentlar ta'msiz elektron sigaretlarga o'tishini; 29% respondentlar hushbo'y ta'mli elektron sigaretlarni noqonuniy ravishda topib bo'lsa ham iste'mol qilishni davom ettirishini;

19%i chekishni barcha turlarini butunlay to'xtatishini;

16% iste'molchilar esa ana'aviy sigaretlarga qaytishini va qolgan 6%i qizdiriladigan tamaki mahsulotlarini iste'mol qilishni boshlashini ma'lum qilishgan.

Elektron sigaretlarning butunlay taqiqlansa:

38% respondentlar elektron sigaretlarni noqonuniy ravishda topib bo'lsa ham iste'mol qilishni davom ettirishini;

respondentlarning 28%i ana'aviy sigaretlarga, 8%i qizdiriladigan tamaki mahsulotlari iste'moliga o'tishini;

nihoyat 26% respondentlar esa chekishning barcha turlarini butunlay to'xtatishi mumkinligini ma'lum qilgan.

So'rovnoma natijalaridan kelib chiqib O'zbekistonda ENDS vositalariga to'liq taqiq o'rnatilishi, 416,2 ming nafar iste'molchidan 158,2 ming nafari xavfsizligi mutlaqo tekshirilmagan noqonuniy mahsulotlar iste'moliga o'tib ketishini, 149,8 ming nafari ya'nada zararli bo'lgan boshqa tamaki mahsulotlari (sigaret, nosvoy) iste'moliga qaytishini, 108,0 ming nafari esa tamaki mahsulotlari iste'molidan voz kechishi mumkinligini anglatadi.

ENDS vositalarining ana'aviy sigaretlardan 97% ga kamroq zarar etkazishi inobatga olinsa, O'zbekistonda ENDS vositalarini to'liq taqiqlashdan ko'riladigan zarar miqdori olinadigan foyda darajasidan katta bo'lishi mumkin:

Birinchidan taqiq butunlay nazoratdan holi bo'lgan noqonuniy bozorning shakllanishiga turki bo'ladi. Hozirda bozor mavjud bo'lgan ENDS vositalarining katta qismi qonuniy yo'llar bilan ishlab chiqarilayotgan yoki mamlakatimizga import qilingan mahsulotlar bo'lib, ularning sifati va tarqalishi ustidan nazorat mavjud. 158 ming potensial iste'molchi mavjud bo'lgan vaziyatda qora bozorning yuzaga kelishi – shunchaki vaqt bilan bog'liq masala hisoblanadi.

Bugungi kunda O'zbekistonda ENDS mahsulotlarining o'ziga xos bozori shakllangan bo'lib, 2023-yilda vape asosini tashkil qiluvchi nikotinli suyuqlik importi – 106,1 mlrd. so'mni; SNT uchun zarur bo'lgan tamaki tayoqchasi/kapsulasi importi – 177,1 mlrd so'mni, ishlab chiqarish hajmi esa – 109,1 mlrd so'mni (shundan 103,9 mlrd so'm eksportga yo'naltirilgan) tashkil etmoqda.

Bunday mahsulotlar importidan davlat byudjetiga jami 128,5 mlrd so'mlik tushumlar (aksiz – 50,4 mlrd so'm; QQS – 42,9 mlrd so'm, bojxona bojlari – 35,2 mlrd so'm) bo'yicha to'lovlar amalga oshirilgan bo'lsa, soliq potentsiali 38,1 mlrd so'mlik (aksiz – 20,9 mlrd so'm; QQS – 17,2 mlrd so'm) mahsulotlar ishlab chiqarilib eksportga yo'naltirilgan. Ishlab chiqarish 2023-yilda yo'lga qo'yilgani hamda 2024-yilda zavod ishlab chiqarish ko'rsatkichlarini 2 barobar oshirishni rejalashtirgani inobatga olinsa, mazkur raqamlar kelgusida ya'nada kattalashishi mumkin.

Ma'lumot uchun, 2024-yilning daslabki 6 oyligida esa ishlab chiqarish hajmi 2 barobarga ko'tarilib, qiymati 93,1 mlrd. so'm bo'lgan – 338,9 mln dona qizdiriladigan tamaki tayoqchalari ishlab chiqarilgan bo'lsa, shuning 94,5%i (87,9 mlrd. so'm) eksportga yo'naltirilgan. Ichki bozorga yo'naltirilgan 5,1 mlrd so'mlik mahsulotdan jami 1,7 mlrd. so'mlik soliqlar (aksiz – 1,1 mlrd so'm, QQS – 602 mln so'm) to'lagan.

To'liq taqiqlash esa yuqoridagi mavjud salohiyatning yo'qolishi bilan bir vaqtda noqonuniy mahsulotlar oqimining ko'payishi, aholi salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi, sifatsiz mahsulotlarning tartibsiz taqsimlanishiga, chekuvchilar sonining ko'payishiga va qonuniy chakana savdodagi ish o'rinlarining qisqarishiga olib keladi.

Ikkinchidan, o'rnatiladigan taqiqlar 150 ming nafar iste'molchini salomatligi uchun zarari kam bo'lgan mahsulotdan zarari bir necha barobar yuqori bo'lgan mahsulot iste'moliga o'tishga majbur-

laydi. Bu esa aholi orasida salomatlik bilan bog'liq bo'lgan muammolarning ya'nada ko'payishiga xizmat qiladi.

Uchinchidan, ENDS vositalarining ham "nikotinli yostiqchalar" singari taqiqlanishi barcha chekuvchilarni zarari kamroq bo'lgan, xavfsiz muqobil mahsulotlardan foydalanish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi.

Ma'lumot uchun, ENDS vositalari va "nikotinli yostiqchalar"dan chekuvchi aholini nisbatan zarari kam bo'lgan mahsulot turiga o'tkazish vositasi sifatida qarayotgan mamlakatlarda (Shvesiya, Buyuk Britaniya, Yaponiya) sigaret chekuvchilar soni ham, u bilan bog'liq kasalliklar ham ancha kam.

Tartibga solingan elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari bozorida har qanday davlat ham manfaatdor hisoblanadi.

Qizdiriladigan tamaki tayoqchasi, qizdiriladigan tamakili kapsula va tarkibida tamaki bo'lgan o'xshash tamoyil bilan foydalaniladigan boshqa mahsulotlaridan 2021-yilda 127,4 tonna umumiy qiymati 3 778,4 ming AQSh dollari, 2022-yilda 467,7 tonna umumiy qiymati 13 179,2 ming AQSh dollari, 2023-yilda 431,9 tonna umumiy qiymati 14 196,3 ming AQSh dollari miqdorida tovarlar import qilingan (4-jadval).

4-jadval. O'zbekistonda elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari importi haqida ma'lumot

№	Ko'rsatkichlar nomi	O'lchov birligi	2023 yil	2024-yil
I Qizdiriladigan tamaki tayoqchasi, qizdiriladigan tamakili kapsula va tarkibida tamaki bo'lgan o'xshash tamoyil bilan foydalaniladigan boshqa mahsulotlar				
1	Import miqdori	kg	431 921,69	329 350,44
2	Import qiymati	ming AQSh doll.	14 196,28	10 789,68
3	Bojxona to'lovlari	mln so'm	67 689,03	81 721,99
3.1	Aksiz solig'i	mln so'm	37 108,32	35 137,05
3.2	QQS	mln so'm	25 493,65	23 337,39
3.3	Bojxona bojlari	mln so'm	5 087,07	23 247,55
II Tarkibida nikotin mavjud bo'lgan suyuqlik (kartrijlarda, rezervuarlarda va elektron sigaretalarda foydalanish uchun boshqa konteynerlarda)				
1	Import miqdori	kg	134 735,77	42 009,07
2	Import qiymati	ming AQSh doll.	8 541,37	2 368,62
3	Bojxona to'lovlari	mln so'm	60 837,05	19 954,04
3.1	Aksiz solig'i	mln so'm	13 299,97	5 402,99
3.2	QQS	mln so'm	17 418,92	5 395,76
3.3	Bojxona bojlari	mln so'm	30 118,17	9 155,29

Manba: Bojxona qo'mitasi ma'lumotlari asosida muallif tomonidan tuzildi.

Bunda elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari importidan 2023 yilda davlat byudjetiga jami 128,5 mlrd so'mlik bojxona to'lovlari (aksiz – 50,4 mlrd so'm; QQS – 42,9 mlrd so'm; bojxona boji – 35,2 mlrd so'm), 2024-yilning birinchi yarim yilligida esa Davlat byudjetiga jami 101,7 mlrd so'mlik bojxona to'lovlari (aksiz – 40,5 mlrd so'm; QQS – 28,7 mlrd so'm; bojxona boji – 32,4 mlrd so'm) undirilgan.

ENDS (vape va CHT) vositalaridan foydalanish orqali aholi salomatligini yaxshilash va boshqa iqtisodiy ko'rsatkichlar ijobiy natija bo'lishiga qaramasdan, ular sababli yuzaga keladigan boshqa muammolarni ham unutmazlik lozim[20]:

Birinchidan, vape va CHT mahsulotlarining iste'moli butun dunyoda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham juda tez o'smoqda. 2021–2023-yillarda mamlakatga qiymati 28,5 mln dollarlik 5,4 mln dona elektron sigaretalar import qilingan bo'lib, bu ko'rsatkich avvalgi yillarga (2018–2020-yillarda 349 ming dollarlik 182 ming dona elektron sigaretalar import qilingan) nisbatan keskin ravishda – 80 barobarga oshgan.

Ikkinchidan, mahsulotning yoshlar, ayniqsa, maktab o'quvchilari orasida tarqalishi ham ko'payib bormoqda. Maktablar va jamoat joylarida o'tkazilgan reydlar davomida maktab o'quvchilaridan olib qo'yilgan elektron sigaretalar soni: 2019-yilda 6 ta, 2020-yilda 27 ta, 2021-yilda 31 ta, 2022-yilda 856 ta, 2023-yilda 1040 tani tashkil etgan.

Rivojlangan davlatlarda yuz bergan tendensiyadan kelib chiqadigan bo'lsak, bu turdagi mahsulotlar iste'molining jadal sur'atlarda o'sishini salbiy ko'rsatkich sifatida emas, balki neytral yoki ijobiy ko'rsatkich sifatida ham qabul qilish mumkin. Chunki bu turdagi mahsulotlarning keng tarqalishi, kelgusida an'anaviy sigaretlar iste'molining kamayishiga xizmat qiladi va aholi salomatligiga ijobiy ta'sir o'tkazadi. Lekin elektron sigaretlarning maktab o'quvchilari qo'lga tushib qolayotganligi zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonda ENDS vositalari bilan bog'liq ikkita ahamiyatga ega vaziyat yuzaga kelgan: birinchisi bu ENDS vositalari iste'molining va iste'molchilarining jadal sur'atlarda ortib borayotganligi bo'lsa, ikkinchisi mahsulotning voyaga etmaganlar orasida ham tarqalayotganligidir.

Birinchi vaziyatda ENDS vositalari iste'molining jadal sur'atlarda o'sishini salbiy ko'rsatkich sifatida emas, hech bo'lmaganda neytral ko'rsatkich sifatida qabul qilinishi kerak. Chunki rivojlangan davlatlarda yuz bergan tendensiyalar tahlili bu turdagi mahsulotlarning keng tarqalishi, kelgusida an'anaviy sigaretlar iste'molining kamayishiga xizmat qilishini va aholi salomatligiga ijobiy ta'sir o'tkazishini ko'rsatgan.

Ikkinchi vaziyatda elektron sigaretlarning voyaga etmaganlar qo'lga tushib qolayotganligi zudlik bilan hal qilinishi kerak bo'lgan muammo hisoblanadi. Voyaga etmaganlarning chekish mahsulotlaridan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmasligi shubhasiz to'g'ri qarordir, lekin mahsulotni barcha uchun to'liq taqiqlash muammoning echimi hisoblanmaydi.

Mahsulotni O'zbekiston sharoitida to'liq taqiqlash ENDSning kamida 180 ming nafar iste'molchilari hamda chekishni tashlashni yoki uning zararini qisqartirish hojlagan 5,5 mln nafar chekuvchilar boshqa turdagi tamaki mahsulotlari iste'molchilarining manfaatlariga zid hisoblanadi. ENDSni to'liq taqiqlash ularni noqonuniy mahsulotlardan foydalanish yoki zararli mahsulot iste'molchisiga aylanishdan o'zga yo'l qoldirmaydi.

Shu sababli O'zbekistonda elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari iste'molini tartibga solishdan maqsad ularni taqiqlash emas, balki ularning voyaga etmaganlar qo'lga tushib qolmasligini nazorat qilish, soliqlar yordamida narx shakllanishiga ta'sir ko'rsatish, ENDSni mutlaqo zararsiz deb hisoblovchilar uchun mahsulotni suiste'mol qilishning salbiy oqibatlarini haqida tushuncha va ogohlantirish berishdan iborat bo'lishi kerak.

O'zbekistonda elektron sigaretalar hamda qizdirilgan tamaki mahsulotlari iste'molini tartibga solishni takomillashtirish maqsadida quyidagi yo'nalishdagi takliflar shakllantirildi:

- Mahsulotning voyaga etmaganlar qo'lga tushib qolmasligini ta'minlash maqsadida, tarkibida nikotin bo'lgan moddalarni 21 yoshgacha bo'lgan shaxslarga sotganlik uchun ma'muriy javobgarlikni kuchaytirish;
- Soliqlar yordamida narx shakllanishiga ta'sir ko'rsatish yo'nalishida mazkur turdagi mahsulot turlari uchun aksiz solig'ini muntazam indeksasiya qilib borish;
- ENDSni mutlaqo zararsiz deb hisoblovchilar uchun mahsulotning iste'mol o'rovida chekish intensivligining kutilayotgan kasallik chalinish oralig'idagi vaqtni ko'rsatib tibbiy ogohlantirishni joylashtirish;
- Mahsulotlarni sifat standartlari bo'yicha texnik jihatdan tartibga solishni jadallashtirish;
- Import va chakana savdo uchun lisenziyani joriy etish;

• Ishlatilgan veyping mahsulotlari hamda tamaki qizdirish moslamalarini utilizatsiya qilish majburiyatini joriy etish.

Mazkur takliflarning amalga oshirilishi zararli odatlardan voz kechishni xohlagan shaxslar huquqini cheklamagan holda, mahsulotning voyaga etmagan yoshlar orasida tarqalishini oldini olishga, ENDSni mutlaqo zararsiz deb hisoblab uni suiste'mol qilayotganlarning hatti harakatlarini cheklashga va o'z ijtimoiy majburiyatlarini ya'nada sifatli bajarishini ta'minlash uchun Davlat byudjeti daromadlarining eng kamida qo'shimcha 151,6 mlrd so'mga oshishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. WHO global report on trends in prevalence of tobacco use 2000–2030. Geneva: World Health Organization; 2024. Интернет ресурс: WHO
2. Jerzyński, T. and Stimson, G.V. (2023), "Estimation of the global number of vapers: 82 million worldwide in 2021", *Drugs, Habits and Social Policy*, Vol. 24 No. 2, pp. 91-103. Интернет ресурс: DOI.
3. World Health Organization. Consumption and approaches to the regulation of nasvay in the Commonwealth of Independent States, 2018. Интернет ресурс: WHO
4. Ассоциация "Тамакисоз" выступила против запрета вейпов и нагреваемого табака в Узбекистане. Интернет ресурс: UzDaily.
5. World Health Organization. (2024), "Tobacco: E-cigarettes". Интернет ресурс: WHO.
6. Лиса Рапапорт, Э-сигаретте флаворингс май дамага blood vesselс анд хеарт (2018). Интернет ресурс: Reuters
7. Aseem Mishra, Pankaj Chaturvedi, Sourav Datta, Snita Sinukumar, Poonam Joshi, and Apurva Garg, Harmful effects of nicotine. *Indian J Med Paediatr Oncol*. 2015 Jan-Mar; 36(1): 24–31. Интернет ресурс: NCBI.
8. EVALI, Cleveland Clinic. Интернет ресурс: Cleveland Clinic
9. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. 2018. Public Health Consequences of E-Cigarettes. Washington, DC: The National Academies Press. Интернет ресурс: DOI.
10. M A Russell, Low-tar medium-nicotine cigarettes: a new approach to safer smoking. *Br Med J*. 1976 Jun 12; 1(6023): 1430–1433. Интернет ресурс: BMJ
11. Konstantinos E. Farsalinos, Riccardo Polosa, Safety evaluation and risk assessment of electronic cigarettes as tobacco cigarette substitutes: a systematic review. *Ther Adv Drug Saf*. 2014 Apr; 5(2): 67–86. Интернет ресурс: NCBI.
12. William E Stephens, Comparing the cancer potencies of emissions from vapourised nicotine products including e-cigarettes with those of tobacco smoke. Интернет ресурс: PubMed.
13. Lisa Rapaport, E-cigarette flavorings may damage blood vessels and heart (2018). Интернет ресурс: Reuters
14. Advisory Council on the Misuse of Drugs: Consideration of the Use of Multi-Criteria Decision Analysis in Drug Harm Decision Making. London, Home Office, 2010. Интернет ресурс: Gov.uk.
15. Nutt DJ, King LA, Phillips LD, Independent Scientific Committee on Drugs: Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis. *Lancet* 2010; 376: 1558–1565. Интернет ресурс: The Lancet.
16. Emily Taylor, Thinking through the facts about smoking versus ecigs/vaping to keep kids and communities safer and healthier (2019). Интернет ресурс: University of Washington.
17. Shahab L, Goniewicz ML, Blount BC, et al. Nicotine, carcinogen, and toxin exposure in long-term e-cigarette and nicotine replacement therapy users: A cross-sectional study. *Annals of Internal Medicine*. 2017;166(6):390-400. Интернет ресурс: ACP Journals.
18. Goniewicz ML, Gawron M, Smith DM, Peng M, Jacob P, 3rd, Benowitz NL. Exposure to Nicotine and Selected Toxicants in Cigarette Smokers Who Switched to Electronic Cigarettes: A Longitudinal Within-Subjects Observational Study. *Nicotine & Tobacco Research*. 2017;19(2):160-167. Интернет ресурс: Academic OUP.
19. Тошкент Давлат иқтисодиёт университети, Отчет по проекту "Оценка категории вейпов". 16.06.2024 й.
20. Ўзбекистонда электрон сигареталар импорти ва сотувини тақиқлаш таклиф қилинмоқда. Интернет ресурс: Gazeta.uz.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoy-iqtisodiy, innovatsion texnologik, fan va ta'limga
oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

